

RECOMENDAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE DADOS FAIR

MOTIVAÇÕES

- Garanta que conhece e entende o significado dos princípios de dados FAIR.
- Avalie o que o motiva na FAIRificação dos dados e dos metadados e quais os reais benefícios da sua aplicação para si e para a sua unidade de investigação.
- Considere que uma orientação para a FAIRificação permite-lhe mais facilmente alinhar e responder aos requisitos das diferentes entidades envolvidas (financiadores, editores e unidades/grupos de investigação).

OBJETIVO

Guiar os investigadores e os serviços de suporte para a implementação dos princípios de dados FAIR.

INFRAESTRUTURAS

- Avalie antecipadamente se dispõe de infraestruturas e sistemas seguros e adequados que garantam a gestão dos acessos, o armazenamento, a preservação a longo-prazo e a manutenção da integridade dos (meta)dados.
- Garanta que dispõe de um repositório de dados, disciplinar ou generalista, que cumpra com os princípios de dados FAIR e potencie a partilha, a preservação, disseminação e a reutilização dos dados que resultam do trabalho de investigação.
- Avalie que infraestruturas dispõe para registar, indexar e publicar os metadados, com identificadores persistentes, principalmente nas situações em que não dispõe de um repositório ou quando os dados não podem ser depositados num repositório.
- Implemente de forma seletiva ferramentas, métodos e abordagens adequados, avaliando o progresso e os desafios na sua aplicação.

COLABORAÇÃO

- Certifique que existem recursos humanos e competências na equipa de investigação para gerir a FAIRificação dos dados de investigação.
- Garanta que as responsabilidades na FAIRificação dos dados de investigação estão bem definidas na equipa de investigação.
- Colabore com profissionais e entidades relevantes neste domínio, que possam contribuir de forma ativa na FAIRificação dos dados de investigação.
- Pratique a melhoria contínua, identificando as ações e os recursos em falta, as entidades e os meios que o podem apoiar na superação dos desafios encontrados.
- Partilhe a sua experiência em *FAIR Implementation Story*. Esta partilha pode ser preciosa e valorizada por diferentes equipas de investigação (nacionais e/ou internacionais) e potenciar a colaboração.

AÇÕES E PROCESSOS

- Privilegie e adote a realização de um plano de gestão e partilha de dados, logo na fase inicial do projeto de investigação.
- No planeamento da gestão de dados no projeto de investigação, identifique as ações, os processos e os recursos disponíveis para a FAIRificação dos (meta)dados.
- Certifique que os custos envolvidos na FAIRificação dos dados são compatíveis com o orçamento planeado ou existente.
- Garanta que os (meta)dados são acompanhados de identificadores persistentes que suportem a sua descoberta, a localização e reutilização a longo-prazo.
- Considere que os metadados ocupam um lugar central na concretização destes princípios. Deve acompanhar os seus dados com metadados, recuperáveis por humanos e por máquinas, pormenorizados e adequados que potenciem a descoberta, a compreensão e a reutilização.
- Sempre que os dados não podem ser disponibilizados em acesso aberto ou arquivados em repositórios em acesso restrito ou embargado, assegure a publicação dos metadados em repositórios ou infraestruturas pesquisáveis, com identificadores persistentes, garantindo a citação, o reconhecimento do seu trabalho e a sua preservação a longo prazo.
- Avalie ao longo do ciclo de vida da gestão de dados de investigação que condições de acesso podem ser aplicadas aos dados gerados, acompanhando os seus metadados com informação sobre licenciamento e as condições de acesso.
- Utilize vocabulários controlados na descrição dos (meta)dados, que sejam reconhecidos no domínio científico.
- Assegure que os metadados que descrevem os dados são compatíveis com normativos e especificidades do domínio científico.
- Assegure que os metadados identificam de forma clara a proveniência dos dados recolhidos e gerados.
- Considere que a organização dos (meta)dados é crucial para a sua localização, compreensão e reutilização. Pondere sobre as convenções a utilizar, o controlo das versões e a estrutura das pastas.
- Privilegie o uso de formatos de ficheiros abertos e software não proprietário para garantir a preservação e potenciar a reutilização dos dados.
- Documente a metodologia utilizada para garantir a consistência e a qualidade dos dados.
- Defina rotinas de armazenamento e backup, evitando perdas e situações que coloquem em risco a consistência dos dados.
- Adeque as condições e os termos para preservação dos dados e dos prazos de retenção.
- Considere que a preservação a longo prazo requer curadoria profissional e preservação digital dos dados.

